

**ПРОБЛЕМА ОБРАЗА ЧИТАТЕЛЯ В ТЮРКОЯЗЫЧНОМ ПАМЯТНИКЕ XIV ВЕКА –
«МУХАББАТ-НАМЕ»**

Пенах Н.

PhD доктор, Университет Бартын, Турция

Саржаев О.Т.

Магистр гуманитарных наук, Международный Таразский инновационный институт имени Шерхана Муртазы, Казахстан

**THE PROBLEM OF THE READER'S IMAGE IN THE TURKIC MONUMENT OF THE XIV
CENTURY – "MUKHABBAT-NAME"**

Penah N.

PhD, Bartin University, Turkey

Sarzhayev O.

Master of Humanities, International Taraz Innovation Institute after named Sherkhan Murtaza, Kazakhstan

Аннотация

Один из ярких произведений тюркского мира «Мухаббат-наме», зародившаяся в XIII-XV веках стал для последующих поколений основным официальным языком государства Золотой орды. В «Мухаббат-наме» полностью подчинен литературному стилю той эпохи, в произведении главным смысловым центром произведения является Божественная любовь. Религиозная учение XIV века, в которой жил поэт, проследживается в ведении школ тарикат, тасаууф, которые долгое время были религиозной школой Ислама. Известно даже, что большая часть произведений, написанных в отношении тариката и тасауфа, характерна для XIII-XV веков.

Имплицитный читатель художественного текста – «идеальный» читатель автора, полностью осознающий поэта, осознающий путь любви в суфийском мировоззрении, имеющий понимание от литературных кодов и понятий, использованных в произведении. Можно сделать вывод, что наличие в воображении поэта (воображаемого читателя), когда пишется художественный текст, и время написания текста также отразились в сознании поэта и повлияли на стиль, установление диалогического характера художественного текста. «Мухаббат-наме» Хорезми представляет чисто суфийские понятие и вопросы тариката и хакиката по сравнению с произведениями своего времени, хотя и не были четко сформулированы, но основная идея основано на суфийской мировоззрении.

Abstract

One of the most striking works of the Turkic world, "Mukhabbat-name", which originated in the XIII-XV centuries, became the main official language of the Golden Horde state for subsequent generations. In "Mukhabbat-nama" it is completely subordinated to the literary style of that era, in the work the main semantic center of the work is Divine love. The religious teaching of the XIV century, in which the poet lived, can be traced to the conduct of the Tariqa and Tasauf schools, which for a long time were the religious school of Islam. It is even known that most of the works written in relation to Tariqa and Tasauf are characteristic of the XIII-XV centuries.

An implicit reader of a literary text is an "ideal" reader of the author, fully aware of the poet, aware of the path of love in the Sufi worldview, having an understanding of the literary codes and concepts used in the work. It can be concluded that the presence in the imagination of the poet (imaginary reader) when writing a literary text, and the time of writing the text were also reflected in the poet's mind and influenced the style, the establishment of the dialogical character of the literary text. Khorezmi's Muhabbat-nameh presents purely Sufi concepts and issues of Tariqa and hakikat in comparison with the works of his time, although they were not clearly formulated, but the main idea is based on the Sufi worldview.

Ключевые слова: Хорезми, Мухаббат-наме, суфизм, читатель, интерпретация, мировоззрение.

Keywords: Horezmi, Mukhabbat-name, Sufism, reader, interpretation, worldview.

Один из шедевральных произведений тюркского мира – «Мухаббат-наме», зародившаяся в XIII-XV веках в эпоху Золотой Орды. Произведение «Мухаббат-наме» стал для последующих поколений основным официальным языком государства Золотой орды. По мнению доктора филологических наук, профессора Б. Кенжебаева «Мухаббат-наме» был написан в 1353 году на реке Сыр, то есть Сырдарья. Сам Хорезми о написании произведения говорит:

«Мухаббат-наме я написал здесь,

Все написал на берегу реки Сыр»

В целом, что касается биографии автора, помимо этих строк, сохранившихся данных почти нет. Хорезми – это его прозвище. По некоторым данным, есть также прозвище "Рауани". А данные по истинному имени не сохранились. Он жил во времена правления хана Золотой Орды Жанибека. В то же время, Мухаммед Кожабек, который упоминается в произведении, был одним из многих наместников хана на берегу Сырдарьи в эпоху Золотой

Орды. «Мухаббат-наме» написана в 1353 году по поручению Мухаммеда Кожабека.

Можно сказать, что «Мухаббат-наме» более изучена, чем другие литературные артефакты, написанные в эту эпоху. Ряд ученых, таких как В.В.Бартольд [1], А.Н.Самойлович [2], Дж.Клосон [3], А.М. Щербак [4], А. Калип [5], А. Старостин [6], которые впоследствии переводили на русский язык и рассматривали «Мухаббат-наме» как объект научного исследования. Т. Джалолов [7] перевел «Мухаббат-наме» на узбекский язык. Ученые-корреспонденты, такие как Г. Айдаров, А. Курышжанов, М. Томанов [8], И. Кенесбаев, А. Керимов [9], изучали произведение Хорезми с лингвистической точки зрения.

В «Мухаббат-наме», вначале восхваляя Аллаха он полностью подчинен литературному стилю той эпохи, в произведении главным смысловым центром произведения является Божественная любовь. Это, по словам ученого Торали Кыдыра: «религиозная учение XIV века, в которой жил поэт, прослеживается в ведении школ тарикат, тасаууф, которые долгое время были религиозной школой Ислама. Известно даже, что большая часть произведений, написанных в отношении тариката и тасауфа, характерна для XIII-XV веков» [10,7].

По словам Т. Кыдыра, такие слова, как «Харабат», «Ренд», «Парса» используемые в «Мухаббат-наме», имеют значение присущую тарикату, чем значение, приведенное в словаре. Например, Харабат - в словаре (A.Yeğin. Yeni Lüğat. İstanbul, 2007.-с. 357) имеет значение «разрушенный», (Harâb. راب. - падать, рушиться), в суфийском мировоззрении, типичном для тариката, означает «винодельня», «мейхана» (Harâbat. رابات. - мейхана, храм). А слова «ренд» - в словаре: если есть осознанный отказ от шариатских условий, то в суфийском понятии - это означает отказ от мирских развлечений и воспитание мирских дел. Точно так же «парса» - означает воздержание от греховных дел, религиозность. Таких суфийских понятий в произведении достаточно. О.Ф. Воронович отметил, что «прежде всего долг совести - перед читательским судом...» [11,14], то есть писатель, прежде всего, отфильтровывает из жизненного опыта, те моменты, которые влияли на его познание, на которые он был впечатлен, и предлагает читателям. Можно предположить, что представление поэтом Хорезми истины Корана читателям через познание суфийской эпохи и в художественном тексте («Мухаббат-наме») образ читателя составлен из совокупных образов людей той эпохи, читательской аудитории и, соответственно, изложен им в «привычном» познании - от адресата на протяжении всего произведения дает сведения о читательской аудитории той эпохи.

В письме В.Г. Короленко к В.В. Тимофеевой-Починковской от 6 мая 1913 г. говорится: «писатель инстинктивно чувствует свою читательскую аудиторию и координирует свои образы для них» [11,13]. Следовательно, автор в процессе написания художественного текста обязательно инстинктивно воображает, чувствует своего адресата, а сама мысль об этом читателе влияет на написание худо-

жественного текста. Хорезми также написал «Мухаббат-наме» в соответствии с понятием познания той эпохи, читателей той эпохи, и мысль о них в сознании Хорезми повлияла на внутреннее содержание и литературный стиль текста «Мухаббат-наме». А «спрос» читательской аудитории той эпохи можно угадать, изучив язык «Мухаббат-наме», внутренний диалогический характер, литературные приемы, использованные в художественном тексте.

*Он сковывает ум Намруда,
А ветер как Сулейманский конь,
Все разрушает на своем пути.
Отдает Моисею посох для овец,
Юсуфа делает Египетским султаном.
А Аюбу для испытание дает болезнь,
Оберегает от огня сына Азара.
Солнце венчает на голову Иисуса,
Он поднял Мухаммеда Мустафу на небеса,
Эта любовь сделала меня дураком.
Аллах, обрати внимание на поэта Хорезми
Не уменьшай любовь в наших сердцах [10,12-14].*

Здесь важно придавать значение религиозному мировоззрению поэта. По мнению Т. Кыдыра: «как правило, среди главных особенностей суфийской литературы, это идейно-тематический аспект произведения, в первую очередь - божественное увлечение поэта, то есть стремление к красоте Творца, а потом уже стоит задача донести это, через образы и сюжеты, специальные названия и термины» [10,9].

Под такими фразами, как «сковывает ум Намруда», «как конь Сулеймана», «посох Моисея», «Юсуф - султан Египта», «болезнь Аяба», «Оберегает от огня сына Азара», «Солнце венчает на голову Иисуса», «поднял Мухаммеда Мустафу на небеса», мы распознаем события, рассказываемые в Коране. Например, «сковывает ум Намруда» - это история о высокомерном фараоне Намруде, который пытается противостоять Аллаху и сражаться с армией Аллаха, а он посылает только одну муху, которая годами грыз мозг Намруда, а затем стало причиной смерти Намруда в агонии. Точно так же поэт Хорезми в приведенных выше стихах написал «как конь Сулеймана» - это история о пророке Сулеймане, парящего на ветру в воздухе, «посох Моисея» - это знаменитый посох пророка Моисея, который по воле Аллаха разделит море пополам, выпустит воду из двенадцати мест камня, стал настоящим змеем, поглотившим змею магов фараона, «Юсуф - султан Египта» - события, произошедшие с пророком Юсуфом и его путь становление султаном Египта, считающееся самой красивой историей из сур «Юсуф» в Коране, «болезнь Аяба» - испытание пророка Аюба тяжелой болезнью, «Оберегает от огня сына Азара» - Сын Азара (по словам некоторых исламских ученых Азар приходится пророку Аврааму дядей), когда пророк Авраам противостоит фараону Намруду, фараон бросает его в большой костер, и пророку Аврааму удается остаться внутри огня в течение сорока дней без всякого вреда для его жизни, «Солнце венчает на голову Иисуса» - вознесение пророка Иисуса на небеса, «поднял Мухаммеда Мустафу на небеса» - это о истории, который называется «Мигражем».

Поэт Хорезми полностью осознает этот свой литературный стиль, и адресует все это имплицитному читателю, знающий все эти события.

Имплицитный читатель должен быть читателем, который полностью понимает стиль поэта, коннотации автора. Об этом Я. Линтвельт говорит: «абстрактный читатель функционирует, с одной стороны, как образ, принимающий информацию во всех литературных произведениях, с другой-как «идеальный реципиент», способный в процессе активного чтения четко понимать и охватывать общий смысл художественного текста» (см. Lintvelt: 1981, с. 18). Теперь, как мы видим выше, «идеальный» читатель Хорезми – это читатель, у которого религиозное познание.

Ученый В.Б. Катаев, изучавший творчество А.П. Чехова с точки зрения читательской категории, высказывает следующее мнение: «подобно тому, как некоторые моменты произведения встречаются синхронно в различных интерпретациях интерпретаторов одной и той же эпохи, так и в ди-хронном контексте как историческая цепочка, как и судьба каждого великого произведения, в сознании будущих поколений со временем могут встречаться разные интерпретации» [12,10]. Следовательно, можно сказать, что влияние «Мухаббат-наме» на реальных читателей своей эпохи и интерпретация в сознании читателей более поздних эпох, отличается друг от друга. Ведь для понимания религиозных выражений в стихах, приведенных выше, в наше время должен быть либо филолог-специалист со специальной подготовкой (Е.В. Хализев), либо ученый-богослов. Обязательно быть читателем, хотя бы знакомым с этими событиями. Потому что, по нашему мнению, именно такие требования предъявляются к читателям в сознании поэта Хорезми.

«Выпейте вина до утра сегодня,

И послушайте мои стихи о любви» [10,18]

То есть мы знаем, что слово «пить вино» здесь – это, согласно суфийскому мировоззрению, любовь к Аллаху, быть в состоянии опьянения от любви к нему. «Именно поэтому Хорезми предлагает в нескольких местах в произведении смыть горе вином. Иногда его называют «мей», «баде», а иногда «жам». В конце каждого письма поэт «просит вина», которые повторяются в трех-четырёх местах, это свидетельствует о том, насколько страстно нуждается сердце в любви, а также становятся духовной силой, вдохновляющей поэта» [10,8].

По словам М.М. Бахтина, такие слова в произведении, как «душа моя», «падишах мой», «красавица моя как Луна», «о, падишах мира красоты», «джигит», «турецкая девушка», «винодел», «О, Аллах», свидетельствует об эксплицитном читателе как об условной и полу условной форме разговора с читателями, слушателями, будущими поколениями и т.д.

М. М. Бахтин: «иногда мысль о своем адресате, формирует стиль художественного произведения» [13,29]. То есть, по мнению, ученого эксплицитный читатель – объект, на который направлено повествование автора как героя произведения или вне произведения. Кроме того, в повествовании, лите-

ратурном стиле «Мухаббат-наме» отчетливо прослеживается диалогический характер произведения.

*Он показал твою красоту на весь мир,
А меня он создал, чтобы я был поражен этой
красотой.*

Ты слышал, о красоте Юсуфа,

Тебя он сотворил в сто раз красивее [10,20]

То есть поэт говорит, что красота его возлюбленного намного опережает, красоту пророка Юсуфа, от духовного опьянения от любви к Аллаху, характерной для суфизма.

В комментарии к суфийскому пути исламского ученого Бадиуззамана Саида Нурси «Божественные имена имеют много ракурсов красоты, степеней красоты и щедрости и совершенства, очень много бесконечных степеней величия. Вот почему святые ученые говорят: «ядром всего мира является любовь. Движение существ связано с этой любовью. Законы взаимного притяжения, близости, притяжения между телами – сила этой любви». Как говорил один поэт:

فَأَنَّ مَسْنَتَ مَلَأَكَ مَسْنَتَ نُجُومِ مَسْنَتَ سَمَوَاتِ مَسْنَتَ شَمْسِ مَسْنَتَ قَمَرِ
مَسْنَتَ زَمِينِ مَسْنَتَ عَنَاصِرِ مَسْنَتِ
نَبَاتِ مَسْنَتِ شَجَرِ مَسْنَتِ بَشَرِ مَسْنَتِ سَرَاسِرِ ذِي حَيَاتِ مَسْنَتِ هَمَمِ
ذَرَاتِ مَوْجِدَاتِ بَرَابَرِ مَسْنَتِ دَرْمَسْتِنَتِ

Значение: «И небо пьяное, и ангел пьяный, и звезда пьяная. Все живое пьяное.

И Солнце пьяное, и Луна пьяное, и земля пьяное, и атомы пьяны, и растение пьяные, и дерево пьяное, и человек пьян. Пьяные до мозолей всего тела».

То есть, силой Божественной любви и от вина любви все напивается в меру. Всем известно, что любое сердце любит дарить себя и стремится к истинному совершенству, жаждет прекрасного... Судя по всему, некоторые святые ученые говорят: «Нам не нужен рай. Только один луч Божественной любви достаточно нам навсегда!» [14,703]. В суфийском мировоззрении настоящее любовь – это переход от мирской любви к любви к Аллаху («сейр-ул сулк»). Торали Кыдыр: «на этом пути достичь настоящего любви – мечта любого суфия».

Поэт восхвалял Мухаммеда Ходжа-Бека, называет его «Львиное Сердце», «потомок Коньрата», «великий с малых лет», «источник счастье», «источник багодати», «радость мира»:

*Владыка султаната как Сулейман,
Красивый как Юсуф и священный как Иисус.
Быстрее ветра и как Солнечный луч,
Распространяется твое имя.*

Если через тысяче лет воскреснет Хатем-тай,

Услышав твоё имя, будет целовать землю [10,22].

Хорезми его превозносят в преувеличенной манере, как торжество пророка Сулеймана, его красота, как красота Юсуфа, его здоровье, как исцеление Иисуса Христа, его щедрость и великодушие, как щедрость Хатем-тая. Это, безусловно, характерная черта восточных газелей. Очевидно, что все эти сравнения являются литературными приемами, которые поэт использовал специально для своей

читательской аудитории. Когда автор создает художественный текст, он также генерирует собственный смысл, свой собственный код. Мы можем сказать, что мысль, которую хотел рассказать автор, была полностью вдохновлена читателем – «идеальным читателем». Утверждение Умберто Эко может свидетельствовать: «любой тип художественного текста в качестве своего адресата выбирает общую модель читателя: 1) определенный языковой код; 2) определенный литературный стиль; 3) данные для определенной области [15,16]. В «Мухаббат-наме» реализуется выбранный автором «литературный стиль, языковой код, специальные данные» – обозначение читателей произведения и написание художественного текста по той же модели читателей. Следовательно, в написании «Мухаббат-наме» Хорезми, формирует именно в соответствии с мировоззрением, пониманием людей, живших в ту эпоху. Можно сказать, что именно это и повлияло на написание «запроса» читательской аудитории той эпохи – «Мухаббат-наме». Точно так же язык, стиль написания этого произведения, который дошел до нас, также передает мировоззрение читателей той эпохи.

*Если подумать, лучшие терпения ничего нет,
Теперь я знаю, что на этом пути даже тер-
пения нет [10,38].*

Бесконечная любовь поэта, не вписывающаяся ни в одно измерение, ни в какое понятие, свидетельствует о приведенных выше выводах.

Но сделать вывод, что художественный текст полностью состоит из изложения любви к Аллаху, не позволяют следующие стихи. Причина в том, что по вероучению – описывать Аллаха не разрешается. За то, что человек не может охватить бесконечность творения, ученые вероисповедания сочли это признаком заблуждения. Например:

Твои волосы завораживают весь Мир,
Иногда обманчивы твои волшебные глаза
Тысячи душ могут быть пожертвованы во имя
тебя,

Пусть зрачок моих глаз не увидит никого
кроме тебя [10,36].

Две пряди твоих волос убежище сердец,
Порок твоей двери – земля поклон [10,36].

Трудно принять тот факт, что слова «твоя прядь волос», «твой глаз» здесь были произнесены к Создателю. Следовательно, поэт сначала переходит от любви к творению («ашк-ы маджази») к любви к Аллаху («ашк-ы хакики»). Понимая, что творение – это непостоянное, что человек не может ответить на вечную любовь в своем сердце, он обращается к Творцу. Ведь на протяжении девяти писем (наме) увлечение «девушкой» переходит в десятом наме (в письме 10) на такие строки стихов:

О, безжалостная красавица, без милости,
Мир, как ветер, жизнь, как цветок, перемен-
чива.

Все господя мира,
Должны учиться предательства у тебя.
Жизнь закончилась стаданием,
Настроение пришло от мира боли.
Моя любовь убила меня, ты не была справед-
ливой,

Я ухожу от твоего порога, будь счастлива, соя
любовь [10,66].

В этих стихах поэт воспеваает о своей непостоянной любви (маджази), что она «безжалостная», «не держит клятву», «переменчива как ветер», «все господя мира, должны учиться предательства у тебя», что она непостоянная.

Поэт говорит, что мирская любовь, «жертвуя в объятиях унижения», отступил от нее, разочаровалась, а теперь обратилась к любви к Творцу, сказав: «уйду от тебя к другой, моего внимание достоин другая».

О Аллах, который уберет наши души,
Уберет нас от безнравственности.

Который создает из шипов цветок всемогу-
щий,

Ошибся я, прости своего раба [10,76].

Эти строки стихов подтверждают наше изложенное выше утверждение. Согласно мировоззрению, присущему суфийскому пути Аллаха, названному «Уадуд», путь любви – это путь воспитания чувства, которое проходит через все мирские препятствия и начинается непосредственно с Аллаха. «Мухаббат-наме» также является литературной реликвией эпохи Золотой Орды, написанной в соответствии с этим мировоззрением. Поскольку основная идея произведения написана в соответствии с суфийским мировоззрением, мы предполагаем, что адресат произведения той эпохи также был в основном религиозно образованным. Доказательство тому, слова известного Мухиддина Араби, яркой звезды мира тасаууфа, «те, кто нас не знает, не читайте наши книги», и слова поэта Хорезми, написанные в конце «Мухаббат-наме» под названием «Желание» или «Просьба»:

Кто бы ни читал это пусть читает с любовью,
Тот знает мир истины.

Тех кто писал и записывал эти слова.

Пусть упомянут в молитву [10,84].

Следовательно, это произведение «поимут и осознают мир истины только те, кто читает с любовью». ИмPLICITный читатель художественного текста – «идеальный» читатель автора, полностью осознающий поэта, осознающий путь любви в суфийском мировоззрении, имеющий понимание от литературных кодов и понятий, использованных в произведении. Можно сделать вывод, что наличие в воображении поэта (воображаемого читателя), когда пишется художественный текст, и время написания текста также отразились в сознании поэта и повлияли на стиль, установление диалогического характера художественного текста.

Подводя итог, можно сказать, что ученый А. И. Белецкий отметил, что «при изучении поэтов мы мало учитываем воображаемого адресата, но они очень помогли бы нам понять как поэтику поэта, так и его творческие подходы; в каждом художественном произведении скрыт... очень острый императив; любое слово обладает способностью влиять» [16,500] – исследование категории читателя, особенно в творчестве поэтов, приводит к открытию новых граней литературного процесса в отношении его творчества, связи между автором и читателем и его отражение в художественном тексте.

Методики, использованные российскими учеными при изучении типов читателей по отношению к категории читателей, основаны также на рассмотрении личных мнений автора о читателях. А поскольку «Мухаббат-наме», который мы изучали, был характерен для Средневековья, а сведения об авторе произведения вообще отсутствовали, методика нашего исследования основывалась непосредственно на представлении читателя в художественном тексте и определении типов читателей в художественном тексте. Мы попытались определить имплицитный тип читателя, участвующего в формировании художественного текста, определив мировоззрение имплицитного автора по языку произведения, стилю повествования.

В целом, «Мухаббат-наме» Хорезми представляет чисто суфийские понятие и вопросы тариката и хакиката по сравнению с произведениями своего времени, хотя и не были четко сформулированы, но основная идея основано на суфийской мировоззрении. Ученый Т. Кыдыр: «за красивой живописью поэта скрывается Красота Аллаха. Такие произведения в суфийской литературе называются мазхамами. В таких литературных произведениях прослеживается основная мысль поэта» [10,10]. "Если проанализировать «Мухаббатнаме» Хорезми с точки зрения суфийской литературы, то, несомненно, откроются новые грани творчества поэта» [17,35-39], - пишет А. Ахметбекова, который утверждает, что основной секрет этого произведения кроется в суфийском мировоззрении.

Список литературы

1. Бартольд В.В. Новая рукопись уйгурским шрифтом в Британском музее. – Доклады Российской Академии наук. Серия В. – Л., 1924. Апрель-июнь. 57-58-66.
2. Самойлович А.Н. К истории литературного среднеазиатского-турецкого языка. В кн.: Мир-Али-Шер. Москва. 1928. 1-23-66.
3. Glauson G.F. Hitherto unkown Turkish Manuscript in "Uyгур" Chatacters //Journal of the Royal Asiatic Society. London, 1928. – 99-130.

4. Щербак А.М. Огуз-наме. Мухаббат-наме. Памятники древне-уйгурской и староузбекской письменности. Москва, 1959. – 171-б.
5. Наджип Э.Н. Мухаббат-наме (Текс, транскрипция, перевод и исследование). Москва, 1961. – 275-б.
6. Хорезми. Книга о любви /Перевод со староузбекского, предисловие и примечание А.Старостина. Ташкент, 1962. – 790-б.
7. Хоразмий. Мухаббатнома. Нашрга таярловчи Т.Жалалов. Тошкент, 1959. – 70-б.
8. Айдаров Г., Курышжанов А., Томанов М. Язык памятников древнетюркской письменности. Алматы, 1971. – с. 272.
9. Кенесбаев И., Керимов А. История становления и пути развития казахского литературного языка. Алматы, 1981.
10. Харазми. Махаббатнама (текст, транскрипция). Туркестан: типография «Туран», 2010. – с. 96.
11. Воронович О.Ф. Проблема читателя в творчестве В.Г.Короленко. (кандидатская диссертация к.ф.н.) Саратов, 1991. с. 180.
12. Катаев В.Б. Проблемы интерпретации творчества А.П. Чехова. (докторская диссертация д.ф.н.) 1984. С. 383
13. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. С. 295
14. Бадиуззаман Саид Нурси. Слова. Алматы, 2015. – с. 823.
15. Эко У. Роль читателя. – Москва: Изд. АСТ: CorPus, 2016. – С.640.
16. Чернец Л.В. Введение в литературоведение. Учебное пособие – М.: Высшая школа, 2004.— 680 с.
17. Ахметбекова А. Значение суффизма в произведении «Мухаббатнаме» //Вестник КазНУ. Серия Востоковедение, №1(18). Алматы, 2002. с. 35-39.